

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368766>
УДК 34

ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

А.У. Джаборов,
ФГБОУ «Челябинский государственный университет»
Д.Ю. Гончаров,
проф., к.ю.н.,
ЧелГУ,
г. Челябинск

Аннотация: Правовая реабилитация является одним из слабо изученных институтов уголовного процесса России и нуждается в основательном законодательном закреплении. На протяжении длительного периода времени интересы потерпевших в России не являлись предметом особой заботы и правовой защиты. Органы, осуществлявшие уголовное судопроизводство, зачастую пренебрегали правом лиц, незаконно подвергшихся уголовному преследованию на восстановление их прав и возмещение вреда. В настоящей статье рассматривается институт реабилитации в уголовном процессе Российской Федерации, анализируются нормы Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующие порядок осуществления права на реабилитацию.

Ключевые слова: реабилитация, институт реабилитации, моральный вред, незаконные меры процессуального принуждения, оправдательный приговор

INSTITUTE OF REHABILITATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

A.U. Jaborov,
FGBOU "Chelyabinsk State University"
D.Yu. Goncharov,
Professor, Ph.D.,
ChelGU,
Chelyabinsk

Annotation: Legal rehabilitation is one of the poorly studied institutions of the criminal process in Russia and needs a thorough legislative consolidation. For a long period of time, the interests of victims in Russia were not the subject of special concern and legal protection. The bodies that carried out criminal

proceedings often neglected the right of persons who were illegally subjected to criminal prosecution to the restoration of their rights and compensation for harm. This article discusses the institution of rehabilitation in the criminal process of the Russian Federation, analyzes the norms of the Code of Criminal Procedure that regulate the procedure for exercising the right to rehabilitation.

Keywords: rehabilitation, institution of rehabilitation, moral harm, illegal measures of procedural coercion, acquittal

Институт реабилитации является одним из определяющих направлений процессуальной деятельности, служит назначением, задачей (целью) уголовного судопроизводства.

Институт реабилитации в современном виде появился достаточно недавно, однако законы и нормы, существовавшие достаточно давно можно назвать задатками института реабилитации в уголовном процессе в том виде, котором он находится сейчас. Первые нормы компенсационного характера прослеживаются в «Русской правде». Поклепная вира или же несправедливо предъявленное обвинение, исходя из которого обвинитель несет ответственность если обвиняемый смог доказать свою невиновность и обвинение было заведомо ложное [1, с. 16]. Также нормы компенсационного характера содержались и в Судебнике 1550 г., в котором закреплялась норма о возврате имущества осужденному, неправомерно отобранного у него. В Воинских артикулах от 26 апреля 1715 г., была закреплена норма, наиболее напоминающая современный институт реабилитации, при котором незаконно подвергнутых уголовному преследованию или осужденных лиц могли реабилитировать. В последующем, в Уставе уголовного судопроизводства в 1864 г. появилась норма, согласно которой должностных лиц, причинивших вред своим ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, привлекали к имущественной ответственности. В 1917 году был издан Декрет №1 «О суде», в котором были отражены вопросы о реабилитации, решен вопрос об органах, обладающих компетенцией в вопросе реабилитации осужденных и лиц, привлеченных к ответственности [2]. Однако идеи о реабилитации в 1922-23 гг. перестали быть в поле зрения советской власти и данный институт был удален из Уголовно-процессуального кодекса.

Вопросы о восстановлении прав граждан снова возникли в 50-х годах XX столетия из-за проведенных репрессий. И уже официально закреплено право на реабилитацию было в 1961 г. в законодательстве союзных республик: лицо, незаконно подвергнутое уголовной ответственности, освобождалось от нее и ему выплачивалась компенсация за счет государства. Тем не менее, данная норма на практике не нашла должного отражения.

Наибольшую регламентацию институт реабилитации получил в 80-х годах XX столетия. 8 августа 1983 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР был дополнен ст. 58.1, которая также устанавливала обязанность государственных органов возмещать ущерб гражданам, незаконно привлеченным к уголовной ответственности [1, с. 17].

В настоящее время институт реабилитации берет свое начало из ст. 53 Конституции РФ, а она уже из ст.33 Декларации прав и свобод человека. Современная регламентация института реабилитации нашло свое отражение в главе 19 УПК РФ – это процесс восстановления прав и свобод, а также порядок возмещения вреда в отношении лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию [3, с. 265]. Безлепкин Б.Т. под реабилитацией предлагает понимать «сам факт признания невиновным гражданина, подвергавшегося уголовному преследованию» [3, с. 120].

ВС РФ придерживается следующего: «лица, незаконно подвергнутые в ходе производства по уголовному делу мерам процессуального принуждения, а также юридические лица, которым незаконными действиями (бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания в ходе производства по уголовному делу, причинён вред (например, вследствие незаконного наложения ареста на имущество юридического лица), не отнесены уголовно-процессуальным законом к кругу лиц, имеющих право на реабилитацию. Однако в случае причинения вреда указанным лицам они имеют право на его возмещение в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ» [5, с. 12].

УПК РФ определяет реабилитацию как порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда, а реабилитированного как лицо, имеющее право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием. Однако институт реабилитации гл.18 УПК РФ не распространяется на жертв политических репрессий, подобное регулируется специальными нормативными актами.

Право на реабилитацию включает в себя: право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

«Характеризуя нормы института реабилитации через призму уголовно-процессуальных норм, необходимо отметить ответственность государства, выражающуюся не столько в принуждении, сколько в способности к собственному покаянию в виде возмещения вреда, причиненного гражданину в результате уголовного преследования, в полном объеме, независимо от вины органов дознания, дознавателя, следователя,

прокурора и суда (ч. 1 ст. 133 УПК РФ)» [7]. Процесс реабилитации неразрывно связан с принципами уголовного процесса.

Основаниями же реабилитации являются обстоятельства указанные в ч.2 ст.133 УПК РФ, в частности вынесение оправдательного приговора, (Российские суды за 2020 год вынесли менее 1 % оправдательных приговоров), отмена обвинительного приговора и т.д.

Согласно ч.2,2.1 и 3 ст.133 УПК РФ, «к субъектам реабилитации относятся:

- подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор;
- подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения;
- подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 4 – 6 части первой статьи 27 УПК РФ;
- осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 УПК РФ;
- лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, – в случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры;
- лица, указанные в пунктах 1 – 4 ч.2 ст.133 УПК, если уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч.4 ст.20 УПК, а также осужденные по уголовным делам частного обвинения, возбужденным судом в соответствии со статьей 318 УПК;
- любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу» [7].

Лицо реабилитируется на основании специального акта, к которому относятся:

1. Оправдательный приговор.
2. Постановление дознавателя, следователя или суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по реабилитирующим основаниям, включая отказ государственного обвинителя от обвинения.
3. Постановление (определение) суда об отмене незаконного или необоснованного постановления о применении принудительных мер медицинского характера» [7].

Специфика возмещения вреда реабилитированному заключается в том, что возмещение производится государством. Государство возмещает вред за счет средств государственной казны.

В соответствии с ч. 3 ст. 1081 ГК РФ государство в случае возмещения им вреда, причиненного должностным лицом органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, имеет право регресса к этому лицу, если его вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу, то есть если вред был причинен в результате совершения преступления. Часть 5 ст.133 УПК РФ гласит, что в иных случаях вопросы, связанные с возмещением вреда, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

Лицу, имеющему право на реабилитацию, могут отказать по основаниям части 4 ст. 133 УПК РФ, в частности издание акта об амнистии, истечение сроков давности, недостижение возраста уголовной ответственности.

Так, одной из проблем института реабилитации является возмещение морального вреда. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007 г.) "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" определен моральный вред как «нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина» [5].

Также суды сталкиваются с проблемой объективного и справедливого определения размера компенсации морального вреда. Несмотря на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 N 17 (ред. от 02.04.2013) "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве", при исчислении компенсации морального вреда в денежном эквиваленте реабилитированному суды должны обращать особое внимание на характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, должны быть учтены отдельные особенности реабилитированного [6]. Присуждение определенной денежной суммы в качестве компенсации морального вреда должно отвечать требованиям справедливости и разумности.

Актуальным на сегодняшний день остается и вопрос о реабилитации лиц, пребывающих под стражей, что само по себе должно расцениваться как причинившее вред преследуемому лицу. Вред от такого преследования очевиден и должен предполагаться и служить основанием права на

реабилитацию, о чем уже не раз указывалось в научной литературе. В данной ситуации осужденный должен получать право на частичную реабилитацию.

Обращает на себя внимание название ст. 134 УПК РФ: «Признание права на реабилитацию». Если в процессуальном акте признается лишь невиновность лица и ему разъясняется право на реабилитацию, то почему с принятием процессуального акта сразу появляется реабилитированный, которому направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда. Право на реабилитацию не определяет, с какого момента осуществляется реабилитация. Представляется целесообразным изменить название данной статьи кодекса на следующее: «Порядок реабилитации». Необходимо также внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 134 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Суд приговором, определением, постановлением, а следователь, дознаватель постановлением признают оправданное лицо либо лицо, в отношении которого прекращено дело по реабилитирующим основаниям, реабилитированным. Одновременно реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием либо незаконным осуждением».

В предложенной для законодателя трактовке четко вырисовывается момент признания лица реабилитированным – момент признания его невиновным и непричастным к совершению преступления. Все последующие восстановительные мероприятия являются последствиями уже состоявшейся реабилитации.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что в целом институт реабилитации содержит в себе нормы, способствующие лицу, подвергнутому незаконному уголовному преследованию и осуждению, восстановить нарушенные права, возместить причинённый ущерб и получить компенсацию морального вреда (хотя бы частично). Данный институт полностью соответствует назначению уголовного судопроизводства, равно как и уголовное преследование и назначение виновному справедливого наказания, возводя реабилитацию в один из основополагающих принципов уголовного процесса. Также полагаем, что сущность института реабилитации состоит в том, что государство признаёт ошибки своих должностных лиц и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, делая всё возможное для упрощения этой процедуры, не устанавливая сложных бюрократических барьеров.

Список литературы

[1] Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах [Текст]: учебное пособие. / Б.Т. Безлепкин. – М.: Проспект, 2020. 415 с.

[2] Виноцкий Л.В. Об истоках зарождения института реабилитации в России [Текст] / Л.В. Виноцкий, С.Л. Мельник // Юридическая наука. – 2014. №2.

[3] К вопросу о понятии и сущности реабилитационных правоотношений в уголовном судопроизводстве России [Текст] / Л.И. Корчагина // Актуальные проблемы российского права. – 2021. № 7. 69-74.

[4] Лисовец Д.А. Институт реабилитации в уголовном процессе России [Текст] / Д.А. Лисовец // Молодой ученый. – 2017. № 15 (149). 265-267 с.

[5] Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007 г.) // Российская газета. – 1995. № 29.

[6] О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 г. № 17 (ред. от 02.04.2013 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. № 1.

[7] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) [Текст] // Парламентская газета. – 2001. № 241-242.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bezlepkin B.T. Criminal procedure in questions and answers [Text]: study guide. / B.T. Bezlepkin. – M.: Prospekt, 2020. 415 p.

[2] Vinitsky L.V. On the origins of the institution of rehabilitation in Russia [Text] / L.V. Vinitsky, S.L. Melnik // Legal Science. 2014. No. 2.

[3] On the issue of the concept and essence of rehabilitation legal relations in the criminal proceedings of Russia [Text] / L.I. Korchagin // Actual problems of Russian law. – 2021. No. 7. 69-74.

[4] Lisovets D.A. Institute of rehabilitation in the criminal process of Russia [Text] / D.A. Lisovets // Young scientist. – 2017. No. 15 (149). 265-267 p.

[5] Some issues of the application of legislation on compensation for moral damage: Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of December 20, 1994 No. 10 (as amended on February 6, 2007) // Rossiyskaya Gazeta. – 1995. No. 29.

[6] On the practice of application by courts of the norms of Chapter 18 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, regulating rehabilitation in criminal proceedings Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated November 29, 2011 No. 17 (as amended on April 2, 2013) // Bulletin of the Supreme Court RF. – 2012. No. 1.

[7] Code of Criminal Procedure of the Russian Federation dated December 18, 2001 No. 174-FZ (as amended on December 30, 2021) [Text] // Parliamentary newspaper. – 2001. No. 241-242.

© А.У. Джаборов, Д.Ю. Гончаров, 2022

Поступила в редакцию 21.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Джаборов А.У., Гончаров Д.Ю. Институт реабилитации в уголовном процессе // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 232-239. URL: <https://ip-journal.ru/>